

CULTURAL SCIENCES

ETHNO-CULTURAL ASPECT OF MUSIC EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH THROUGH CHOIR SINGING

Chyncheva L.

Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department theories and methods of music education, choral singing and conducting of the Faculty of Arts named after Anatoly Avdiyevskiy Ukrainian State University named after M. Dragomanov, Kyiv

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ХОРОВОГО СПІВУ

Чинчева Л.

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського Державного Університету імені М. Драгоманова, Київ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8147025>

Abstract

The article examines the ethnocultural aspect of musical education of children and youth by means of choral singing. The relevance of the educational moment in the current situation of Ukraine and the preservation of the ethno-cultural code as the self-identification of the nation is noted.

Анотація

В статті розглядається етнокультурний аспект музичного виховання дітей та молоді засобами хорового співу. Зазначається актуальність виховного моменту в сучасному становищі України та збереження етнокультурного коду, як самоідентифікації нації.

Keywords: Musical education, choral singing, ethnoculture, education of children and youth.

Ключові слова: Музичне виховання, хоровий спів, етнокультура, виховання дітей та молоді.

В умовах сучасності питання національної самоідентифікації стає гостро актуальним та першочерговим. Усвідомлення кожним українцем, як носія українського етносу, мови, культури з кожним роком стає все більш очевидним та безперечним.

Державна політика України в галузі освіти та виховання дітей та молоді спрямувана на національну свідомість, розвиток і становлення творчої особистості, максимальне розкриття її природного потенціалу, здібностей та задатків. Вітчизняні та міжнародні стандарти, окреслені в державних документах, серед яких – «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021р., Державна програма «Освіта» (Україна XXIст.), Закон України «Про освіту», Концепція «Нова українська школа» тощо, спрямовують реалізацію означених завдань.

У світлі означених проблем, які відбуваються в освітньому процесі України, в колі особливої уваги до молодого покоління знаходиться проблема виховання національної свідомості, духовно-моральних цінностей, притаманних українцям, у поверненні українській молоді національної музичної пам'яті.

У справі залучення дітей та молоді до опанування скарбниці національної творчості, початкова освіта відіграє найважливішу роль, адже науковцями доведено, що музика, виступаючи одним із видів мистецтва, являється впливовішим засобом

пізнання оточуючого світу та життя. У процесі пізнання музики дитина вчиться, розвиває себе, як особистість, формує погляди, почуття та ідеали. У процесі пізнання національної музики та культури дитина вчиться ідентифікувати себе, як особистість саме української нації, як носія та пропагандиста саме української культури.

Питанню етносу у своїх працях приділяли увагу науковці М.Брайчевський, Ю.Бромлей, П.Брас, Е.Вілсон, Т.Еріксон, Ю.Павленко та інш., український етнос вивчали І.Іванов, І.Кресіна, Л.Нагорна, М.Обушний, Н.Шульга та інш., поняття «виховання» вивчали науковці Л.Белова, С.Литвиненко, С.Лобанова, дослідження в галузі мистецької освіти та музичного виховання в Україні належать науковцям Т. Гризоголазовій, І. Зязюну, Г. Масолу, О. Олексюк, Г. Падалці, О. Ростовському, О. Рудницькій, В. Шульгіноі, та інш., питаннями щодо впливу мистецтва на особистість займалися І. Зязюн, Д. Кабалевський, М.Каган, О. Комаровська, Л. Масол, Н. Миропольська, О. Рудницька, О. Щолокова та інш. Питанням виховання особистості на основі культурних традицій займалися науковці В. Андрущенко, І.Зязюн, В.Молодиченко та інш. Методики підготовки вчителя до хорового виховання дітей вивчали науковці В.Живов, П.Ковалик, А.Маринюк, Т.Смірнова та інш.

Перш ніж переходити до висвітлення проблеми етнокультурного виховання дітей засобами

хорового співу, зупинимось більш детально на на поняттях «етнос», виховання у загальному сенсі та хорове виховання зокрема.

Етнос (від грецьк. *ἔθνος* – плем'я, народ) – стала група людей, що історично склалася, усвідомлює свою єдність поза економічним, соціальним, політичним та конфесійним поділом та має спільні етнічно маркуючі ознаки. За значенням є близьким до поняття "народ" у його буденному розумінні [3]. Результатом теоретичного аналізу поняття «етнос» став висновок, що формування певного етносу – це історичний процес самоорганізації досить значної кількості людей, які проживають на певній території та мають спільні інтереси, мову, звичаї та традиції. Етнокультура - культура, початковим джерелом якої є колективна творчість певної етнічної спільноти. Складовими етнокультури є спосіб життя, світогляд, мова, народне мистецтво.

Серед чисельних тлумачень поняття виховання можна виділити С.Литвиненко, яка розглядає його як об'єктивний механізм передачі поколінням життєво необхідного досвіду в процесі формування і розвитку особистості, всесвітня енциклопедія філософії трактує поняття «виховання» як роботу з цінностями, сенсами, системою стосунків людини з її емоційно-вольовою й рефлексійною сферами, з тим, що дає змогу дитині, дорослому усвідомлювати, оцінювати й удосконалювати себе як головний фактор, що визначається, насамперед, якістю власного буття. Виховання у загальному сенсі, згідно психологічній енциклопедії – це цілеспрямований і планомірний вплив на свідомість і поведінку особистості з метою формування у неї моральних понять і установок, принципів, ціннісних орієнтацій і навичок практичної поведінки, які створюють умови для її розвитку і готують до майбутньої діяльності.

Кажучи про хорове виховання дітей та молоді необхідно враховувати фактор вокально-хорових традицій в Україні, як культурно-історичного явища. Традиціями хорового виховання доцільно вважати морально-ціннісні та художньо-виконавські установки, як досвід минулих поколінь. Хорове виховання дітей в Україні сягає у глибину віків та мають високопрофесійні традиції. Достатньо згадати, що виконавсько-хоровий та музично-виховний досвід в Україні документально підтверджений ще Хст., коли у Київській Русі з'являються перші співацькі школи. XVI-XVIIIст. Зазнало нового сплеску хорового виховання, коли по різних містах України було відкрито братські школи, в яких значної міри приділялась увага музичній освіті, хорової у тому числі. Також доречним буде згадати заснування Глухівської школи співу у XVIIIст. Початок ХХст. характеризується зацікавленістю композиторів хоровими творами для дітей, серед яких були такі постаті як В.Верховинець, П.Козичкий, М.Леонтович, К.Стеценко та інші. Саме завдяки цим видатним композиторам відбулася нова хвиля піднесення хорового співу в Україні, а як слідство зацікавленість у хоровому вихованні підрастаючого покоління.

Як зазначалося вище, наразі питання національної ідентичності стало дуже гостро та актуально. Підрастаюче покоління, як носій національної культури у майбутнє, потребує всебічного та системного виховання. І пісня, особливо народна, хоровий спів у цьому процесі являються найвпливовішими інструментами національного виховання, адже ще Філарет Колесса казав: «Народні пісні так само, як мова, є органічним витвором народного духу... вони дають недосяжні взірці чистої народної мови й високого поетичного вислову, розбуджують любов і повагу до рідного слова... народна пісня є могутнім культурним чинником».

Традиції хорового співу в Україні сягають у глибину століть. Пісня, хоровий спів є своєрідним національним ідентифікатором українського народу, тією самою ознакою етносу. Тому вокально-хорове виховання дітей та молоді в Україні є процесом природним та органічним. Уроки музичного мистецтва мають безмежні можливості для розвитку духовності, загальної музично-естетичної культури учнів, формування естетичних почуттів та виховання національної свідомості та етнічної приналежності. Музика, в свою чергу, завдяки своїй специфічній особливості, шляхом цілеспрямованого і систематичного впливу допомагає формуванню світогляду, моральних якостей, духовної культури.

Цілком очевидно, що чим раніше буде розпочата систематична та цілеспрямована робота з навчання музики, тим більш успішним та якісним буде результат навчання, успішніше будуть розвиватися музичні здібності. У процесі національного виховання школярів та молоді надзвичайно важливо брати за основу мистецькі традиції рідної української культури. Поняття «традиції» походить від латинського «*traditio*», що в перекладі означає передача, переказ [2, с.7]. Саме передаючи соціальний досвід від старших до молодших, забезпечується збереження найвищих національних культурних цінностей та традицій, норм, правил, ідеалів, гарантується наступність соціального досвіду. Традиції, які розширюють знання про свій народ, дають можливість здійснити реальний особистий вибір у житті, праці, моралі, у сучасному відродженні національного менталітету. Традиції передають найцінніші моральні й матеріальні здобутки українського народу минулих епох в теперішній час.

Народні традиції – це той самий культурно-історичний фундамент, який складає основу, на якій базується єдність усіх поколінь українського народу. І пріоритетом в державній освітній політиці є збереження і популяризація національної культури, розвиток національних цінностей та ідеалів, відтворення і поширення їх з метою збагачення освітнього кругозору підрастаючого покоління. Таким чином, на вчителів музичного мистецтва в загальноосвітній школі, вчителів музики в музичній школі, викладачів музичних коледжів та вищих музичних навчальних закладів покладено завдання передачі національної культурної спадщини майбутнім поколінням.

Українські національні традиції, звичаї та обряди відіграють надзвичайну роль у всіх сферах духовного життя. Виховуючи підростаюче покоління на національних традиціях, відбувається вплив на формування національного характеру, на формування національної ідентифікації, на становлення національної ментальності та в кінці кінців, на збереження українського етносу. Це й є досвід попередніх поколінь, який передається наступним.

В сучасних умовах розвитку та існування українського суспільства, збереження національного фольклору, традиційного національного мистецтва українського народу, збереження національних мистецьких традицій стає все більш значущим і важливим. В реаліях сучасності, коли засоби комунікації досягли вражаючих можливостей, а деякі держави з вражаючим історичним досвідом так і залишаються у забутті, важливим є донести інформацію до світового суспільства про потужну українську культуру, про український етнос, про самобутній та величний український народ. Можливо у такому випадку ми не будемо більше зустрічати такі ствердження про державність України, яке зробив відомий британський етнолог Ендрю Вілсон: «...стало великою несподіванкою для західних урядовців, науковців і підприємців. Несподіванкою, до якої й досі багато хто пристосовується. Були цілком реальні причини того, що Україна розглядалася як малоімовірний кандидат на нову національну державу з огляду на притаманне їй етнічне, мовне, релігійне та регіональне розмаїття. Та, попри це, несподівана нація все ж є нацією – не більшою й не меншою мірою, ніж багато інших» [4, с.9]. Події останнього часу, а саме війна в Україні, змусила багатьох українців шукати притулку у Європі. І для широкого загалу європейців безпосередній контакт з українськими жінками та дітьми надав змогу переконатися у наявності самобутньої української національної культури, переконатися у наявності у Європі потужної етнічної держави - України. І не в останню чергу своєрідним транслятором українського етносу виступило вокальне мистецтво, притаманне саме українському народові, традиції якого сягають у глибину віків.

У формуванні всебічно розвиненої особистості національна культура виступає першоосновою, тому для розвитку особистості підростаючого покоління важливо прагнути пізнати традиції своєї нації. Нехтування учнями національною культурою може призвести до занепаду духовності. Насамперед це проявляється у ставленні до рідної мови, історії свого народу, його традицій та звичаїв [5, с.46–51].

Система музичного виховання дітей та молоді сьогодні спирається, насамперед, на використання українського національного фольклору. І педагоги, і музиканти одностайні в тому, що духовні традиції українського народу повинні стати надбанням молоді. Прилучення учнів до українського музичного фольклору та національних традицій є впевнений шлях духовного відродження України.

Важливо на заняттях учнів та учнівську молодь знайомити з спадщиною української народної

творчості, доносити до них глибину та важливість цього явища, обґрунтовувати унікальність вокально-хорового явища в Україні.

Процесу національного виховання підростаючого покоління український народ завжди надавав перевагу. Надзвичайна духовність українського народу, його самобутня культура, традиції, звичаї завжди була фундаментом національного виховання. На значущості використання елементів народної творчості в освітньому процесі вказували видатні музиканти та педагоги, зокрема Б. Яворський [6] та Б. Асаф'єв [2].

Так, Яворський застосовував на уроках хоровий спів, диригування, інсценізацію. Велика цінність музичної творчості, зазначав він, «не в самій продукції, а в процесі оволодіння музичною мовою» [6, с.47].

На думку Б. Асаф'єва, «композиторство» не повинно обмежуватись спеціалізацією і замкнутим колом для особливо обдарованих. Найпростішими, але досить важливими є прийоми, властиві народному музикуванню (спів з різноманітними підголосками, варіантні видозміни основного мотиву, двоголосся) [2, с.48].

Всім нам відомо, що зараз важко нав'язати неаргументовані думки молоді та дітям, чого б це не стосувалось: поведінки, трактування історичних фактів, смаків у мистецтві, таке інше. Сучасні діти та молодь – це нова формація людей, яка має набагато більше можливостей для самоосвіти, надбання знань не тільки у закладах освіти, а й на просторах інтернету. Не завжди ця інформація коректна, але вона змушує замислитися, не сприймати все тільки на віру. В той же час, спираючись на досвід викладачів та на власний досвід, треба зазначити, що в останні роки і особливо місяці, зріс градус самоідентифікації українського народу, а головне молоді, відзначається шалений інтерес до української народної пісні, українського фольклору. Тому вкрай важливо саме зараз культивувати бажання пізнавати національну культуру, заохочувати до ознайомлення з українським пісенним фольклором дітей та молоді навіть з невидатними вокальними здібностями.

Тож, узагальнюючи вищесказане, підкреслимо, що музично-національні традиції, що дійшли до нас з глибини віків, – це справжня духовна скарбниця українського народу. Вони допомагають зрозуміти глибини самобутності нашого народу та зберегти та донести до світової спільноти особливості українського етносу. Саме звернення до музично-національних традицій має стати основою етнокультурного виховання дітей та молоді.

Список літератури:

1. Агаєв А.Г. Нація та самосвідомість. Питання історії. 2016. №7. С.7-8
2. Асаф'єв Б. Избранные статьи о музыкальном образовании и просвещении. М. 2013. С. 47-59
3. Бібліографічне посилання: Павленко Ю.В. ЕТНОС [Електронний ресурс] // Енциклопедія істо-

рії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл. – Режим доступу: <http://www.history.org.ua/?termin=Etnos> (останній перегляд: 19.10.2022)

4. Вілсон Е. Українці: несподівана нація / пер. з англійської.– Київ, 2004

5. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2013. 248 с.

6. Яворский Б. Л. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1964. 287 с.